
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 784

DOI 10.5281/zenodo.7040042

**МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ ХОРОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ НОМЕРА «THIS LITTLE BABE» ИЗ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ЦИКЛА «A CEREMONY OF CAROLS»
БРИТАНСКОГО КОМПОЗИТОРА Б. БРИТТЕНА**

**METHODS OF OVERCOMING PHONETIC DIFFICULTIES IN THE
PERFORMANCE OF CHORAL WORKS IN ENGLISH ON THE EXAMPLE
OF THE NUMBER «THIS LITTLE BABE» FROM THE CHRISTMAS
CYCLE «A CEREMONY OF CAROLS» BY BRITISH COMPOSER B.
BRITTEN**

ТИМАШКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА,

Студентка,

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова.

TIMASHKOVA MARIA MIKHAILOVNA,

student,

GMPI named M.M. Ippolitov-Ivanov.

Научный руководитель: Зеленьева Анастасия Александровна,

кандидат филологических наук,

заведующий кафедрой «Иностранные языки»,

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова.

Scientific supervisor: Zelenyeva Anastasia Aleksandrovna,

Candidate of Philological Sciences,

Head of the Department «Foreign Languages»,

GMPI named M.M. Ippolitov-Ivanov.

В данной статье рассматриваются фонетические трудности при исполнении хоровых произведений на английском языке русскоязычными коллективами и методы работы над их преодолением. В основу взят номер «This little babe» из рождественского цикла «A Ceremony of Carols» британского композитора Б. Бриттена. Проанализировав данное произведение, выявлены и наглядно изложены фонетические сложности, а также даны варианты работы над каждой из них.

This article discusses phonetic difficulties in the performance of choral works in English by Russian-speaking groups and methods of work to overcome them. It is based on the number «This little babe» from the Christmas cycle «A Ceremony of Carols» by British composer B. Britten. After analyzing this work, phonetic difficulties are identified and clearly outlined, as well as options for working on each of them are given.

Ключевые слова: английский язык, артикуляционная база, звук, хоровое искусство, произведение, фонетические трудности, методы работы.

Key words: English, articulation base, sound, choral art, composition, phonetic difficulties, methods of work.

Хоровое искусство активно развивается, и даже те коллективы, руководители которых были приверженцами исключительно классической русской музыки, вынуждены иметь в своем репертуаре произведения на иностранном языке, чаще всего на английском. Тогда хормейстер, в первую очередь, сталкивается с проблемой произношения, ведь хоровые исполнители, будь то дети или взрослые, должны формировать звук одинаково. Но, вследствие изучения ранее другого иностранного языка или изучения английского языка в недостаточном объеме, далеко не все люди знают английский язык на достойном уровне, тем более фонетику данного языка. В школе много времени уделяют грамматике и лексике, и фонетика уходит на второй план, ей просто некогда заниматься. Но что же делать хормейстерам? Как работать над выработкой навыков хорошего произношения при исполнении произведений на английском языке, которых становится все больше в репертуаре различных хоровых коллективов? Недостатки произношения, звучащие со сцены, могут не только испортить впечатление от вокального исполнения, но и вовсе свести на «нет» продолжительную кропотливую работу коллектива над произведением.

Разберем возможные трудности и способы их преодоления на примере хорового произведения из рождественского цикла «A Ceremony of Carols» («Церемония рождественских песнопений») британского композитора Б. Бриттена – «This little babe». Данный цикл состоит из 11 номеров для хора, солистов и арфы. Он был написан в 1942 году. Бенджамин Бриттен взял тексты различных авторов из сборника «The English Galaxy of Poems» («Сборник коротких английских стихотворений»), который относится к средневековому периоду становления английского языка, т.е. на так называемом среднеанглийском языке.

Чтобы грамотно звучать при исполнении хорового произведения на английском языке, необходимо знать особенности его «артикуляционной базы – совокупности привычных движений и положений органов речи» [Кодухов В. И. Введение в языкознание. М., 1987, с. 109].

, как во время фонации, так и в состоянии покоя, которые в свою очередь имеют важнейшее значение в формировании звуков определенного языка.

Причиной возникновения трудностей в процессе разучивания произведений на английском языке является существенное различие артикуляционных баз двух языков: строение речевого резонатора, расположение языка, подвижность и неподвижность губ, подача воздуха и т.п. Базы русского и английского языков прямо противоположны друг другу. «Для русской артикуляционной базы нехарактерно использование глубоких произносительных органов (язычка, глотки, голосовых связок); в русском языке нет язычковых (увулярных), глоточных (фарингальных) и гортанных (ларингальных) согласных» [Кодухов В. И. Введение в языкознание. М., 1987, с.110], в нем отсутствуют носовые гласные, этот язык богат наличием звонких гласных. Для англоязычных народов характерна более вытянутая форма языка, нежели у русского человека, расстояние межчелюстного промежутка уже, язык расположен в положении лежа глубоко в полости рта и не касается неба, губы почти неподвижны, выдох производится отрывисто, что в сравнении с музыкой, пением напоминает «stacatto».

Руководителю хора, работающему над произведением на английском языке, необходимо знать, как правильно произносить слова или воспользоваться помощью профессионала, так как большинство проблем связаны именно с правилами чтения. В XX веке, когда все еще писали на староанглийском языке, уже существовала памятка чтения на нем, которую Б. Бриттен приложил к своему циклу. В данной статье представлен разбор трудностей произношения английского языка, используя правила современного чтения.

1. Первая трудность, с которой сталкиваются в предложенном произведении, а точнее в первом слове «This», – это межзубный звук [ð], который в зависимости от смысла слова может произноситься как звонкий [ð] или как глухой [θ]. Изначально, следует разобраться в произношении, но и звонкий и глухой звук, образующийся при помощи буквосочетания «th», создают определенные неудобства, так как для произнесения необходимо расслабленный язык поместить между зубами и издать звук, продувая воздух. Эти действия, во-первых, заставляют певца тратить больше воздуха, во-вторых, его следует произнести коротко и вернуть язык в привычное состояние для произнесения последующих согласных. Межзубные звуки [θ] и [ð] встречаются в таких словах как: this, doth, though, the, thus, with, thou, hath, within, then.

Данные звуки необходимо тщательно прорабатывать и регулярно тренировать. Именно они могут нарушить смысловую линию литературного текста, тем самым испортить общее впечатление от произведения. Для упрощения исполнения стоит поместить язык между зубами и произнести привычный русский звук «з» или «с». Тем не менее, этим нельзя ограничиться. Руководителю следует постоянно напоминать хору о правильном произношении, так как певцы невольно переходят на привычные русские звуки «с» и «з». Существуют определенные упражнения для закрепления данного звука. Работая над произведениями на русском языке, хормейстеры часто используют скороговорки. В работе над английским произношением также можно использовать скороговорки. Например, «I thought a thought. But the thought I thought wasn't the thought I thought I though» (Я думал мысль. Но мысль, которую я думал, была не той мыслью, о которой я думаю, что я думал).

2. Необходимо больше внимания уделить замыканию слогов, редуцируемых и нередуцируемых согласных в таких словах как: old, fold, quake, shake, field, steed, pight и других. При этом следует обладать точными знаниями, где можно приглушить согласную, а где нельзя, поскольку, в отличие от русского языка, в английском приглушение звонкого согласного может создать совершенно иное значение. Например, прилагательное «плохой» — bad, при оглушении согласного на конце слова, может превратиться в «летучую мышь» — bat. Необходимо приучить коллектив, работая над любым иностранным языком, произносить слова четко и ясно, точно следуя правилам языка.

3. Тем не менее, бывают исключения. Например, существительное bettering читается как ['bætəriŋ], но композиторы не всегда имеют возможность придерживаться правила чтения того или иного языка. Иногда для сохранения музыкальной рифмы, они жертвуют текстом. Таким образом, чтобы два слова уместились в три восьмые, хоровые исполнители вынуждены пожертвовать звуком [ə] в середине слова. Таким образом, в данном музыкальном произведении данное слово должно быть произнесено как ['bætəriŋ] (Рис. 1).

4. В английском языке часто встречаются слова, в которых на конце слов гласная «е» не читается, а композиторы отдают этим слогам отдельные звуки. Но в данном случае, напротив, главенствуют правила чтения! Так слова Babe, rifle, feeble читаются без гласной в конце слова и поются также, то есть на вторую восьмую пропеваются согласные звуки (рис. 2).

Рис. 1.

Рис. 2.

5. Особое внимание хора следует обращать на открытые гласные в таких словах как «hell», «flesh», «Babe» и т.п. и, в то же время, на закрытые – в словах «for», «shield», «cold» и других. Особую трудность в данном случае представляет быстрый темп. Исполнители должны не только правильно произнести, но и быстро перейти с открытой гласной на закрытую и наоборот: «All hell doth at his presence quake...». Напомним, что открытые гласные требуют низкого подъема языка: [æ], [a:] и [ɒ], а закрытые – высокого: [i:] и [u:]. Для достижения быстрой смены открытых и закрытых гласных можно выработать упражнение, в котором они будут чередоваться. Например: green [gri:n] parrot ['ræɪət]. Данные слова следует произносить медленно по руке дирижера до достижения правильного произношения, затем следует нарастить темп, чтобы, впоследствии, хористы свободно артикулировали гласные в быстром темпе при пении. Также при смене открытых и закрытых гласных не должна страдать и вокальная позиция.

6. Часто встречающийся согласный звук [r] также является определённой трудностью для русскоязычных исполнителей, поскольку в родном языке данный звук отсутствует. Этот звук нельзя исполнять как раскатистый русский звук «р», что часто встречается, особенно в детских хорах. Перед тем как отрабатывать данный звук хору необходимо пояснить, что для правильного произношения и извлечения звука [r] следует найти языком задний скат альвеол, но не касаться его. Между кончиком языка и задним скатом альвеол должна остаться щель, для прохода воздуха. В отличие от произнесения русского звука «р», когда язык ослаблен, что и даёт вибрацию, при произнесении [r] язык должен быть напряжен, чтобы спокойно проходил поток воздуха и отсутствовала вибрация. Только при таком положении язы-

ка получится правильный звук [r] в словах: rifle, presence, for, surprise, tears, breast, battering, are, cries, arrow, warrior's и других.

Когда результат будет достигнут, можно ввести, как упражнения, скороговорки. Например: «Who ran across a rough road? Ray Rag ran across a rough road. Across a rough road Ray Rag ran. But where is the rough road Ray Rag ran across?» (Кто бежал по неровной дороге? Рэй Рэг бежал по неровной дороге. По неровной дороге бежал Рэй Рэг. Но где же та неровная дорога, по которой пробежал Рэй Рэг?)

Еще один хороший метод достижения правильного произношения – потренировать произношение русских слов на английский манер. Например: «раки режут рыбу», но с английским [r]: гаки гежут гыбу.

7. Основной задачей музыканта при исполнении произведения на иностранном языке является сохранение мелодики языка. Слова не должны звучать отдельно, на языке надо петь! Необходимо помнить о присоединении согласных к последующему слогу: «of-weeping-eyes», «cold-and-need».

8. Буква «W» по правилам произношения в музыке напоминает русский звук «Й», который следует исполнять быстро и ёмко: «For in this weak unarmed wise the gates of hell he will surprise».

9. Степень длительности гласных не менее важна в исследуемом языке, не зависимо от музыкальной длительности. От долготы гласных зависит и качество их напряженности, а, следовательно, и произносятся они по-разному. Долгота гласных несет в себе смысловозначительную функцию: bin – bean [bin] – [bi:n]. В разбираемом произведении встречаются слова «need», «feeble» и другие, в которых имеются диграфы (буквосочетания). По правилам чтения они произносятся комплексно, то есть два звука «e» произносятся как [i:] – долгая, напряженная.

Следует помнить, что долгота зависит не только от определенной гласной, но и от ее положения в слове. Так гласные в открытом слоге имеют наиболее продолжительную долготу, менее долгий гласный перед звонким согласным в закрытом слоге, наименьшая долгота у гласных стоящих перед глухим согласным. В качестве упражнений можно использовать слова, в состав которых входят звуки [i], [i:], [e], [æ]: In, Pete, meal, bed, map, it, me, clean, desk, lamp, sit и тому подобные.

Методы работы над хоровыми трудностями, связанными с текстом, могут быть различными: это скороговорки, специально выработанные упражнения. Также хормейстер, зная свой коллектив, используя приведенные выше упражнения, может создавать свои собственные распевки, которые будут более эффективными для определенного коллектива.

Поскольку время на репетициях хоровых коллективов ограничено, руководитель не может себе позволить уделять разучиванию произведений и упражнениям над английским языком больше, чем на другие сочинения из репертуара. Поэтому данная работа должна проходить естественным образом: использоваться в распевках, проводиться аналогия с другими репертуарными произведениями. Тогда она будет полезна, благоприятно воздействовать на музыкальное развитие и рост хорового коллектива.

В данной статье изложена лишь малая часть проблем исполнения хоровых произведений на английском языке, а, следовательно, эта тема имеет возможность дальнейшего развития – разбора трудностей на примере других произведений современного английского языка, а также сочинениях для исполнителей детей младшего возраста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бараш А.Б. Поэма о человеческом голосе. Знакомство с искусством академического вокала // Монография / учебно-методическое пособие М.: Издательский Дом «Композитор», 2005. с. 168, ил.

2. Бурая Е.А., Карташевская Ю. В. Вводный курс практической фонетики английского языка: учебное пособие. – 2-е изд., испр. И доп. М.: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2014. с. 122
3. Завьялова В.Л., Запорожская Н.М., Колесниченко М.А., Соболева С.М. Введение в курс артикуляционной фонетики: лекция. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет. с. 20
4. Кодухов В.И. Введение в языкознание: Учеб. для студентов пед. институтов по специальности № 2101 «Русский язык и литература» – 2-е изд., перераб. и доп.М: Просвещение, 1987. с. 288: ил.
5. Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для средних и высших музыкально-педагогических заведений. М.: Музыка, 2011. с. 320, нот

© Тимашкова М.М., 2022.